

SUN’IY INTELLEKT SHAROITIDA SURISHTIRUV JURNALISTIKASIDA KASBIY
MAJBURIYATLAR TRANSFORMATSIYASI

MALIKA JAHONOVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur tezisda sun’iy intellekt texnologiyalarining surishtiruv jurnalistikasiga integratsiyalashuvi natijasida jurnalist kasbiy majburiyatlarining transformatsiyasi tahlil qilinadi. Tadqiqotda jurnalist faoliyatining huquqiy va etik asoslari, aybsizlik prezumpsiyasi, media etikasi hamda AI texnologiyalaridan foydalanish bilan bog‘liq zamonaviy xavf va muammolar yoritilgan. Shuningdek, “AI literacy” tushunchasining jurnalist kasbiy kompetensiyasidagi o‘rni ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Surishtiruv jurnalistikasi, jurnalistning kasbiy majburiyatlari, media etikasi, aybsizlik prezumpsiyasi, AI literacy, dezinformatsiya.

Surishtiruv janri jurnalist faoliyatining eng murakkab va mas’uliyatli yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, unda kasbiy faoliyat nafaqat huquqlar, balki qat’iy majburiyatlar tizimi asosida amalga oshiriladi.

Mazkur janrga doir jarayonlarda jurnalist zimmasiga yuklanadigan kasbiy majburiyatlar alohida ahamiyat kasb etadi. Jurnalist har bir materialnini tayyorlash, tekshirish va taqdim etish jarayonida yuqori darajadagi aniqlik, xolislik hamda kasb mas’uliyati tamoyillariga qat’iy rioya etishi lozim.

Surishtiruv jarayonida yo‘l qo‘yilgan xatolik yoki yetarlicha tekshirilmagan axborot nafaqat jamoatchilik fikrini noto‘g‘ri shakllantirishi, balki ayrim shaxslarning huquq va manfaatlariga zarar yetkazishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, jurnalistning kasbiy majburiyatlari faqat axborotni to‘plash, tahrir qilish, uzatish bilan cheklanmay, balki uning ishonchliligi, xolisligi va tayyorlagan materiali uchun javobgarlikni ham o‘z ichiga oladi.

O‘zbekiston Respublikasi “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida”¹gi Qonunining 6-moddasida jurnalistning axborotni tekshirish, xolislikni ta‘minlash, aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilish hamda shaxs huquqlarini hurmat qilish kabi majburiyatlari belgilangan.

Axborotni tekshirish va xolis taqdim etish — jurnalist faoliyatining asosiy kasbiy mezoni hisoblanadi. Bu talab axborotning ishonchliligini ta‘minlab, noto‘g‘ri yoki manipulyativ ma‘lumotlar tarqalishining oldini oladi.

Aybsizlik prezumpsiyasiga rioya etish esa jurnalist faoliyatining huquqiy-etik chegaralarini belgilaydi. Ushbu prinsip jurnalistni sud qarorisiz biror shaxsni aybdor sifatida talqin qilishga yo‘l qo‘ymaslik orqali inson huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Biroq amaliyotda ushbu tamoyilga to‘liq rioya etilmayotgan holatlar ham uchraydi.

Xususan, “Kun.uz” nashrida e‘lon qilingan ““O‘zbekiston 24 aybsizlik prezumpsiyasini chetlab o‘tyapti”²” sarlavhali maqolada “O‘zbekiston 24” telekanali lavhasida sud hukmi bilan aybdorligi hali isbotlanmagan shaxsning to‘liq ism-sharifi va tasviri ommaga oshkor etilib, u jinoyat sodir etgan shaxs sifatida talqin qilingan. Mazkur holat jurnalist tomonidan aybsizlik prezumpsiyasi, xolislik hamda huquqiy normalarga rioya etish majburiyatlarining buzilganini ko‘rsatadi.

Shuningdek, shafqatsizlikni targ‘ib qiluvchi hamda inson ruhiyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan tasvirlarni tarqatish qat’iyanan man etiladi. Biroq amaliyotda ayrim Telegram-kanallar va internet nashrlarida auditoriyani jalb etish (xayp) maqsadida marhumlarning jasdlari

¹ <https://lex.uz/docs/-9540>

² <https://kun.uz/news/2019/02/06/ozbekiston-24-aybsizlik-prezumpsiyasini-chetlab-otyapti>

yoki qonga belangan jarohatlarini hech qanday vizual cheklovlarsiz e’lon qilish holatlari kuzatilmoqda. Bunday yondashuv jurnalistikaning asosiy etik tamoyillariga zid bo’lib, inson qadr-qimmatini kamsitadi hamda jamiyatda salbiy psixologik ta’sirlarni kuchaytiradi.

Shuningdek, shaxsning huquqlari, sha’ni va qadr-qimmatini hurmat qilish majburiyati jurnalist faoliyatining insonparvarlik mezonini ifodalaydi. Bu majburiyat axborot erkinligi bilan shaxsiy huquqlar o’rtasidagi muvozanatni ta’minlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, milliy qonunchilikdagi normalar jurnalist faoliyatini tartibga soluvchi majburiyatlarni yagona tizimga birlashtirib, unda xolislik, kasb etikasi, va huquqiy tamoyillarning o’zaro uyg’unligini ifodalaydi.

Zamonaviy texnologik taraqqiyot ta’sirida jurnalistlarning kasbiy majburiyatlari doirasi kengayib, ular tarkibiga raqamli va algoritmik muhit bilan ishlashga oid yangi tendensiyalar kirib kelmoqda.

Xususan, sun’iy intellekt texnologiyalarining jurnalistik amaliyotga integratsiyalashuvi an’anaviy kasbiy talablarning takomillashuviga sabab bo’lib, ularni konseptual jihatdan qayta ko’rib chiqish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ma’lumki, O’zbekiston Respublikasining “**Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to’g’risida**”gi Qonuni (1997-yil) jurnalist faoliyatining asosiy huquqiy kafolatlarini belgilab bergan.

Biroq, mazkur qonunchilik bazasi shakllangan davrdan so’ng qariyb o’ttiz yil vaqt o’tdi. Bu davr mobaynida axborot makoni tubdan o’zgardi: globallashuv jarayonlari jadallashdi, raqamli texnologiyalar keng joriy etildi va ayniqsa, sun’iy intellekt vositalari jurnalistik faoliyatning ajralmas qismiga aylana boshladi. Natijada, axborotni yaratish, qayta ishlash va tarqatish jarayonlarida yangi imkoniyatlar bilan bir qatorda, dezinformatsiya, manipulyatsiya, deepfake kabi xavflar ham yuzaga kelmoqda.

Shu nuqtai nazardan, jurnalistlarning sun’iy intellektdan foydalanishiga oid huquqiy va etik me’yorlarni aniqlashtirish zarurati ortib bormoqda. Xususan, jurnalistlarning kasbiy majburiyatlari tarkibiga sun’iy intellektdan foydalanishda shaffoflik, manba aniqligi, axborotning ishonchliligini ta’minlash, shuningdek, AI yordamida yaratilgan kontent identifikatsiyasini ta’minlashga qaratilgan tamoyillarni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Jurnalistik faoliyatda sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning huquqiy chegaralari, javobgarlik va mas’uliyat mezonlarini aniq belgilovchi normalarni ishlab chiqish bilan bir qatorda, ushbu texnologiyalar bilan ishlashga oid bilim va ko’nikmalarni shakllantirish ham muhim hisoblanadi.

Aynan shu talab ilmiy adabiyotlarda shakllanib borayotgan “AI literacy” (*sun’iy intellekt savodxonligi*) tushunchasining dolzarbligini belgilaydi. Mazkur yondashuv jurnalistlarning sun’iy intellektni tushunish, undan samarali foydalanish, AI natijalarini tanqidiy baholash hamda uning etik jihatlarini anglashga qaratilgan kompleks kompetensiyalar majmuasini anglatadi.

“AI literacy” atamasi ilk bor sun’iy intellektni tushunish, undan foydalanish, uning natijalarini baholash va etik jihatlarini anglashga qaratilgan kompleks kompetensiya sifatida “Conceptualizing AI literacy: An exploratory review” (*Sun’iy intellekt savodxonligini konseptual tahlil qilish: eksplorator tahlil*) nomli tadqiqotda Davy Tsz Kit Ng va bir nechta hammualliflar tomonidan tizimli ravishda asoslab berilgan³. Shuningdek, “Digital Journalism” jurnalida e’lon qilingan tadqiqotlarda jurnalistlar uchun (AI literacy) AI texnologiyalarini mukammal o’rganish va ularning natijalarini tanqidiy baholash zarurligi asoslangan bo’lib, bu ko’nikmaning yetishmasligi media mahsulotlar sifati va ishonchliligiga salbiy ta’sir ko’rsatishi qayd etilgan⁴.

Sun’iy intellekt texnologiyalari jurnalistik faoliyatda samaradorlikni oshirishi bilan birga, qator jiddiy xavflarni ham yuzaga keltirmoqda. Xususan, algoritmik tizimlarning noto’g’ri yoki to’qima axborot ishlab chiqarish ehtimoli, bir tomonlama yondashuvi, mavjud bo’lmagan

³ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X21000357?via%3Dihub>

⁴ <https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-025-02407-6>

manbalarga havola berishi, soxta statistika va fakt yaratishi hamda deepfake kontentlar orqali manipulyatsiya qilish imkoniyatlari jurnalistik faoliyatning asosiy tamoyillariga nisbatan xavfni yuzaga keltiradi.

Bu kabi holatlar amaliyotda allaqachon kuzatilmoqda.

Yozuvchi Alex Preston kitob taqrizini yozishda AI vositalaridan foydalangan. Natijada, AI boshqa bir nashr (The Guardian) muallifining fikrlari va jumllarini o‘zlashtirib (plagiat qilib) taqrizga kiritgan. NYT tahririyati plagiat aniqlagach, muallif bilan hamkorlikni butunlay to‘xtatgan⁵.

“Sports Illustrated” nashri soxta mualliflar va profillar yaratishda AI dan foydalangan. Jurnalda AI tomonidan yozilgan maqolalar e‘lon qilingan va muallif sifatida haqiqatda mavjud bo‘lmagan shaxslarning ismlari, AI da yaratilgan suratlar joylashtirilgan. Natijada, jamoatchilik va jurnalistlar hamjamiyati nashrni keskin qoralagan⁶.

Shuningdek, Germaniyaning “Die Aktuelle” jurnali tomonidan mashhur Formula-1 poygachisi Mixael Shumaxer bilan go‘yoki o‘tkazilgan “eksklyuziv intervyu” e‘lon qilingan. Mazkur materialda jurnal muqovasida Shumaxerning surati berilib, “eksklyuziv intervyu” sifatida taqdim etilgan bo‘lsa-da, maqola ichida keltirilgan javoblar aslida sun‘iy intellekt yordamida generatsiya qilingani aniqlangan. Ushbu holat jamoatchilik tomonidan keskin tanqid qilinib, Shumaxerning oilasi jurnalga nisbatan sudga murojaat qilishini bildirgan. Natijada material “axloqiy me‘yorlarga zid va chalg‘ituvchi” deb baholanib, bosh muharrir lavozimidan ozod etilgan⁷.

Xulosa qilib aytganda, raqamli davr sharoitida jurnalistning sun‘iy intellekt texnologiyalaridan yetarli darajada bilim va ko‘nikmalarsiz foydalanishi axborotning sifatiga, ishonchliligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu nuqtai nazardan, mazkur tendensiya jurnalistning kasbiy majburiyatlari doirasini qayta ko‘rib chiqishni taqozo etadi. Xususan, xorijiy mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, yaqin istiqbolda milliy qonunchilikda ham sun‘iy intellekt vositalaridan jurnalistik faoliyatda foydalanishni tartibga soluvchi alohida normalarni ishlab chiqish, AI yordamida yaratilgan OAV materiallarining huquqiy va axloqiy mezonlarini shakllantirish, shuningdek, jurnalistning algoritmik vositalardan foydalanishdagi mas‘uliyati va javobgarligi doirasini belgilash zarurati yuzaga kelishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. <https://lex.uz/docs/-9540>
2. <https://kun.uz/news/2019/02/06/ozbekiston-24-aybsizlik-prezumpsiyasini-chetlab-otyapti>
3. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X21000357?via%3Dihub>
4. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-025-02407-6>
5. <https://oecd.ai/en/incidents/2026-03-31-1326>
6. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-67560354>
7. <https://www.theguardian.com/sport/2023/apr/22/michael-schumacher-formula-one-interview-die-aktuelle-editor-sacked>

⁵ <https://oecd.ai/en/incidents/2026-03-31-1326>

⁶ <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-67560354>

⁷ <https://www.theguardian.com/sport/2023/apr/22/michael-schumacher-formula-one-interview-die-aktuelle-editor-sacked>